

Manuel Paz y Miño Conde. *¿Qué debemos hacer? Ética aplicada a dilemas de la sociedad y la naturaleza.* Lima: EFA, 2022, 190 pp.¹

Es grato para mí hacer esta presentación acerca del autor Manuel Abraham Paz y Miño, colega filósofo sanmarquino, y de su reciente publicación: *¿Qué debemos hacer?* Lo conocí como alumno de San Marcos en eventos filosóficos y desde el Primer Congreso Nacional de Filosofía en el Perú realizado en Lima en el año 1986, y luego en otros congresos en Cusco, Trujillo, Arequipa, etc., mostrando siempre una disposición *sui géneris* sobre el tratamiento del tema filosófico desde una perspectiva diferente: no sólo investigar, enseñar, ser docente, sino que abarca un espacio mucho más grande, y a lo largo de los años su versatilidad es realmente impresionante. Licenciado en Filosofía por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos y Magíster en Humanidades, con mención en Ética Aplicada por la Universidad de Linköping (Suecia), ha sido docente en diversas universidades públicas y privadas y es editor, compilador, traductor y autor de más de 52 libros publicados con Ediciones de Filosofía Aplicada (EFA).

Además, él publica, desde 1994, la *Revista Peruana de Filosofía Aplicada*, revista indexada con dos números al año que publica artículos filosóficos y sobre temas de la coyuntura de autores de renombre nacional e internacional. Acaba de salir el número 22 sobre “Filosofía la guerra”, motivado por el conflicto ruso-ucraniano; y ya se está preparando el número 23 sobre “La corrupción”, imperante en nuestro medio. El número 21 fue sobre “El sentido de la muerte” por la pandemia y la cantidad de muertos, con récord mundial en el Perú. El número 20: “Filosofía de la peruanidad II: el Bicentenario”. El número 19: “Filosofía de la pandemia II”. El número 18: “Filosofía para escolares”. El número 17: “De la pandemia I”. El número 16: “Filosofía de la peruanidad”. El nú-

129

1. Esta reseña recoge la presentación realizada el lunes 19 de setiembre de 2022 en la Sala Atenas del Centro Cultural de la Universidad Nacional San Agustín de Arequipa.

mero 15: "La enseñanza de la filosofía II", donde la doctora Teresa Arrieta, colega, y Wilbert Tapia escribieron un artículo específicamente sobre filosofía en niños en un caso, y, en otro, sobre didáctica de la filosofía en redes. El número 14: "La enseñanza de la filosofía". El número 13: "Filosofía de la educación". El número 12: "Mariátegui". El número 11: "González Prada". El número 10: "La misión actual de la filosofía: Filosofía viva". El número 9: "Filosofía política". El número 8: "Ética y moral". El número 7: "La misión de la universidad". El número 6: "Bioética". El número 5: "Filosofía de la religión". El número 4: "Filosofía social". El número 3: "Filosofía la ciencia". El número 2: "Sobre filosofía, ecología y ética, caída del socialismo". Y, el número 1: "El mito, el voluntarismo".

También tiene una revista sobre ética secular y práctica llamada *Eupraxofía*, y otra de cuestionamiento de lo paranormal, *Neo-Skepsis*. En conjunto, son tres revistas indexadas en el *International Directory of Philosophy*, publicado por la Philosophy Documentation Center, Charlottesville, Virginia, USA.

La frase de Terencio: "*Homo sum, humani nihil a me alienum puto*" (Soy un hombre, nada de lo humano me es ajeno, Heauton Timorumenos), se aplicaría a Manuel, pero no solamente a él particularmente, sino también como promotor del conjunto de personas que eventualmente le rodean. Las publicaciones con la firma de Manuel son diez: *Filosofías de ayer y hoy*, dos compilaciones (2001 y 2011); una introducción al ateísmo: *¿No existe Dios?* (1994), es uno de sus temas preferidos: el tema religioso; *El autoritarismo y humanismo en Erich Fromm* (1995); *Logos: los interrogantes del hombre. Una introducción a la filosofía* (1999); *Ethos: ¡Vivamos mejor! Una introducción a los problemas de la vida* (1999); *Filosofía aplicada en el Perú y el mundo* (2011); *Creyentes, no creyentes y el curso de religión en el Perú* (2019); y *Ética para relaciones de pareja* (2021).

130

Si nos damos cuenta, los temas son reales, vivos de nuestro tiempo y no se limitan a la cuestión meramente racional, sino que se dedica a la cuestión práctica: aplicada. Los libros tienen dos facetas que parecerían paradójicas, pero no lo son. Primero, escribe en un lenguaje sencillo, corriente, comprensible para filósofos y no filósofos: ese es un mérito. Segundo, el otro mérito es

la bibliografía actualizada que maneja. Dedicado a esto por muchos años, la bibliografía es en español, pero además en inglés y en otros idiomas.

Para este texto de 190 páginas, el último que ha escrito, justo durante la pandemia, que se titula: *¿Qué debemos hacer? Ética aplicada a los dilemas de la sociedad y la naturaleza*, desarrolla en 30 temas, 139 dilemas, ¡nada menos! Tiene una bibliografía general de 85 entradas clásicas y actualizadas. Además, para cada uno de los 30 temas, menciona de 4 a 15 referencias específicas.

En un dilema, aplicando la lógica conjuntiva y disyuntiva, tendríamos que la verdad puede estar en uno u otro o ambos miembros de la conjunción: no habría dilema. Mientras que, en la lógica disyuntiva, la verdad está en uno u otro miembro de la disyunción, pero no en ambos: es o uno u otro. Entonces, ahí viene la noción de dilema en las situaciones de la vida real: en todos los campos en los cuales debemos elegir donde la elección de uno es incompatible con la elección de otro.

Por lo tanto, el fondo del libro que estamos presentando hoy, *¿Qué debemos hacer?*, trata diversos dilemas y en él se han destacado 30 temas de la vida real, en los que podrían ser más notorios hasta 139 dilemas. Para cada uno de los 30 temas se especifican cinco, ocho, catorce dilemas que son actuales, vivientes que son tremendamente útiles, ya que nos permiten una especie de mapeo sobre *qué decidir*. Así como cuando viajamos en un vehículo ponemos Google Maps y nos muestra el mejor camino, y realmente casi automáticamente seguimos eso, el mapa donde están las carreteras y las casas ayuda tremendamente porque nos ubica en todo momento. No es un fin, porque nosotros escogemos cuándo, dónde y a qué velocidad seguimos. Y así nos desviemos, se nos ofrece rutas alternativas para llegar a nuestro destino. Entonces, conceptualmente sobre situaciones reales, para cada tema, se ha descrito no solamente los dilemas específicos, sino eventualmente alternativas de comportamiento, planteando de manera *macro* y específica desde sus experiencias, algunas alternativas para lograr objetivos frente a los dilemas.

No es un libro de un recién egresado de filosofía: es un libro de una persona que conoce el tema a profundidad, a los autores que han tratado esta problemática, y está actualizado. Esta experiencia, se expone en el libro como una especie de mapa conceptual para que nos ubique y señale alternativas.

Por tanto, considero que la utilidad es para todo aquel interesado en filosofía, especialmente los docentes. Alguien se preguntaría, bueno en un mundo como hoy tan convulsionado, tan cambiante, tan lleno de sorpresas de todo tipo: ¿la filosofía se quedó rezagada? No necesariamente. Esto sería la demostración de que la filosofía sí tiene que ver, que *la filosofía es también una herramienta*, que la filosofía no es pues un cuestionario desarrollado o una receta que uno se la aprende y ya, que hay que aplicarla mecánicamente, no, no, no. *El filosofar es básicamente reflexión crítica*. Ayuda a que tomemos decisiones en cada caso, personales, vitales acerca de todo, he allí la importancia del contenido de este texto que examina 30 temas, 139 dilemas, y para cada uno se le dedica una página, dos páginas y buena cantidad de información. Ojo, estamos hablando de filosofía aplicada al alcance de cualquier persona, donde, dado eso, ante los dilemas que se presentan el solo hecho de leerlo proporciona posibilidades y, por consiguiente, proporciona mejores condiciones para tomar mejores decisiones; es decir, cómo llegar a ser mejor persona, mejor sociedad. Esto es realmente el objetivo del filosofar: hacer uso preferente de la razón frente a la concepción del mundo que tenemos, frente a la realidad que tenemos y tomar mejores decisiones.

Obviamente, el peligro sería que, si tuviésemos todas las verdades, entonces simplemente habría el *copy and paste* (copiar y pegar), ¿no es cierto? No, no es así: es conocer, *primum cognoscere, deinde philosophari* (primero conocer, luego filosofar), aunque no todo el mundo está en condiciones de hacerlo. Pero, si tenemos una herramienta que nos ayuda en eso, entonces efectivamente podemos. Es como si dijéramos saber medicina, ¿cuántos médicos, tipos de médicos, y especialidades hay? Recurrimos al *vademécum* y son numerosos. Obviamente no significa que yo voy a ir donde todas las especialidades. Depende pues, si yo tengo uno o varios problemas, voy donde uno u otro

especialista. Y allí recibiré, la orientación, el diagnóstico, la medicina y haré mi tratamiento, y mejoraré. *Mutatis mutantis*, podríamos decir ahora que, en la imagen respecto al contenido del texto, simplemente estoy mencionando la cuestión general, el esqueleto: como diríamos, el índice nada más. Pero obviamente respecto al contenido, ya lo hemos escuchado en una presentación que hizo, en el Congreso de Filosofía del 2021 de acuerdo con la pregunta del público, él se encarga de profundizar en vivo y en directo. Entonces tenemos un texto, el último texto de Manuel, realmente útil.

Para terminar, quisiera volver a las actividades editoriales de Manuel. Ha publicado a los autores extranjeros: Paul Kurtz (USA), Finngeir Hiorth y Ronnie Johansson (Noruega), Hans Lenk (Alemania), Andrew Lugg y Jon Mills (Canadá), Antony Flew (UK), a los docentes sanmarquinos: Obdulio Banda Marroquín (egresado de San Agustín, es de una promoción anterior a la mía y me ha alegrado enormemente saber que ha sido acogido fundamentalmente: le ha publicado cuatro libros), William Montgomery, Marino Llanos, Fidel Gutiérrez, Héctor Flores, y a la abogada por la UIGV María Sánchez.

Es decir, esa faceta de la actividad filosófica de Manuel es remarcable, podríamos decir que es no egoísta: no es solo él y sus libros, sino que, pensamos, llena un vacío social, el mantener en el tiempo esta cantidad de información. Tiene además de la publicación de las *Ediciones de Filosofía Aplicada*, diversas actividades públicas, convocatorias, links a treinta y tres entrevistas en video y dos entrevistas por escrito, muy interesantes, en el blog de la *Revista Peruana de Filosofía Aplicada*. Y lo práctico es que, si uno entra ahí, también tiene acceso a los 22 números, al resumen de cada uno, y con un click al contenido de los artículos.

Además, en su Canal de YouTube, Filosofía Aplicada TV, están los videos de esas treinta y tres entrevistas y otras más de filósofos que, digamos, él ha considerado que tienen algo que decir. No solamente nacionales, sino de filósofos extranjeros que han venido al Perú, a los congresos, etcétera. Y uno tiene acceso a todas las entrevistas ahí: simplemente con el respectivo enlace entra a cualquier entrevista, además de conferencias y debates.

Después de un Congreso Internacional de Filosofía de la Ciencia que realizamos aquí en Arequipa en 2016, Manuel tuvo la gentileza de ir a mi casa, para una pequeña entrevista donde se habló de mi actividad como docente de filosofía de la ciencia, y tuve un comentario favorable del filósofo español Jesús Mosterín. Además, tiene en su *fan page* de Facebook más de 4.100 seguidores; tiene 4 blogs con escritos propios sobre la vida, la religión, lo paranormal y la filosofía aplicada. Es decir, me parece una manera interesante de vivir y ejercitar el filosofar, su vocación, como la que tenemos nosotros. Se podría mencionar más cosas, pero pienso que como presentación es suficiente.

Oscar Porfirio Barreda Tamayo
Universidad Nacional de San Agustín
opbtopbt@gmail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10444282>